

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 570 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdurabborovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	

CHET TILI DARSLARIDA MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY HAMDA AMALIY NATIJALARI

Muzaffarova Nodira Mardonovna

Nizomiy nomidagi TDPU Yevropa tillari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniyatlararo yondashuvning asosiy tushunchalari ko'rib chiqiladi, shuningdek, dunyo olimlarining madaniyatlararo kompetensiya mazmuni, uning muloqoti va qo'llanilishiga oid tahlili taqdim etiladi. Shu bilan birga, ushbu tadqiqot xorijiy mamlakatlarda madaniyatlararo kompetensiyaning rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni o'rganishga oid xulosalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiya yondashuvi, lingvistik va madaniy kompetensiya, oliy ma'lumot, o'qituvchi, fransuz tili (chet tili sifatida), lingvistik madaniyat, madaniyatlararo yondashuv, mintaqashunoslik, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article provides an overview of the main concepts of the intercultural approach, as well as an analysis of the content of intercultural competence, its communication, and application by international scholars. At the same time, this study offers conclusions regarding the challenges of developing intercultural competence in foreign countries.

Key words: competence approach, linguistic and cultural competence, higher education, teacher, French as a foreign language, linguistic culture, intercultural approach, regional studies, communicative competence.

Аннотация: В данной статье представлен обзор основных концепций межкультурного подхода, а также анализ содержания межкультурной компетентности, её коммуникации и применения мировыми учёными. В то же время в данном исследовании предлагаются выводы по изучению проблем развития межкультурной компетентности в зарубежных странах.

Ключевые слова: компетентностный подход, лингвокультурологическая компетенция, высшее образование, педагог, французский язык как иностранный, лингвокультура, межкультурный подход, страноведение, коммуникативная компетентность.

KIRISH

Doimiy rivojlanayotgan va o'zgarib borayotgan dunyoda madaniyatlararo tushuncha tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'p madaniyatli jamiyatlar ta'lim tizimlarida madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli usullardan foydalanib kelmoqda. Ayniqsa, chet tillarni o'qitishda turli usullardan foydalanilgan holda madaniyatlararo muloqotni amalga oshirishga harakat qilinishi tufayli madaniyatlararo til ko'nikmalarini rivojlantirish birinchi o'ringa chiqdi.

Chet til darslarida madaniyatlararo muloqotni o'rganish hozirda O'zbekistonda xorijiy tillarni o'qitishning asosiy elementi hisoblanadi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida chet tillarni o'rgatishda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun qator ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish bugungi kunda xalqaro tendensiyalarni tadbiq qilish bilan birga, ko'p madaniyatli jamiyatda hamjihat bo'lib yashashga hissa qo'shish hamda ta'limga qaratilgan o'qitishning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chet tili kompetensiyasidan tashqari, madaniyatlararo kompetensiya plyuralistik jamiyat va global iqtisodiy dunyoda muloqot qilish, shuningdek harakat qilish uchun muhim vosita sifatida qaraladi.

Institutsional xorijiy tillarni o'qitish xorijiy madaniyatlar bilan tanishish va bu jarayonda o'z madaniyatingiz, shuningdek o'zingizning madaniy ta'sirlaringiz bilan kelishish imkoniyatini beradi. Bu ko'nikmalarni o'rgatish

uchun an'anaviy o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqish zarur. Madaniyatlararo kompetensiyaning murakkab ta'limiy maqsadi faqat muvaffaqiyatli o'rganish orqali rivojlanishi mumkin. [1]

Madaniyatlararo kompetensiya va madaniyatlararo muloqot sodir bo'ladigan kontekstlar haqida gapirganda, biz bir vaqtning o'zida madaniyatlar haqida muzokaralar olib boramiz hamda madaniyat haqida ma'lum bir tushunchani qabul qilamiz. Chet tildagi kommunikativ kompetensiya har doim xorijiy madaniyat doirasidagi ma'ruzachining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi bilan chambarchas bog'liqdir, chunki madaniyatlararo muloqot chet el madaniyatida amal qiladigan aloqa standartlari va xorijiy madaniy doirada mavjud bo'lmagan holda muvaffaqiyat qozona olmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniyatlararo kompetensiyaning mazmuni, uning muloqoti va qo'llanilishi faqat ta'lim sohasi bilan chegaralanib qolmasligi lozim. Madaniyatlararo muloqotni ta'limda til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olish kerak, chunki til va madaniyat bir juftlik bo'lib, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, jamiyat va madaniyatlar rivojlanishi bilan multikulturalizm va madaniyatlararo atamalar paydo bo'ldi. Madaniyat til bilan bog'liq, til esa madaniyat tashuvchisidir. Madaniyat avloddan-avlodga va turli jamiyatlarga til va muloqot orqali uzatilishi mumkin. Clanet fikriga ko'ra, "til va belgilarni o'z ichiga olgan muloqotni madaniyatning asosiy elementlari sifatida tavsiflash mumkin" [4: 63-b.].

Global miqyosda madaniyatlararo muloqotni to'g'ri shakllantirish – bu butun dunyoda sodir bo'layotgan turli globallashuv jarayonlarini, milliy elementlarning global kontekstga kirib borishini ongli ravishda idrok etishni anglatadi. Global daraja ijtimoiy darajani o'z ichiga oladi, bu esa, o'z navbatida, institutsional darajani o'z ichiga oladi. Ijtimoiy daraja – iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tuzilmalar uning har bir a'zosining hayotiga ta'sir ko'rsatadigan ko'pmadaniyatli jamiyatni anglatadi. Institutsional daraja esa "madaniyatlararo o'zaro bog'liqlik" konteksti bo'lib, unda muassasaning to'liq shtatdagi xodimlari migratsiya tajribasiga ega bo'lgan mijoz bilan uchrashadi.

1-rasm: Global miqyosda madaniyatlararo muloqotni to'g'ri shakllantirish

Fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda madaniyatlararo kompetensiyaning eng zamonaviy nazariyalaridan biri bu – migrant oilalar va migrant kelib chiqishi bo'lgan bolalar bilan ijtimoiy ishda qo'llash sohasi hisoblanadi. Biz madaniyatlararo kompetensiyani uch darajaga ajratish mumkinligini ko'rsatdik: global, ijtimoiy va institutsional darajalar.

Fantini ta'kidlashicha, madaniyatlararo kompetensiya besh o'lchovdan – ya'ni bilim, ko'nikma, munosabat, xabardorlik va ongdan iborat. Shuningdek, u chet tilni bilishni madaniyatlararo kompetensiyaning ajralmas sharti deb hisoblaydi. U o'z nazariyasida ikkita pozitsiyaga alohida e'tibor beradi. Bir tomondan, u ongni nafaqat kompetensiyaning mustaqil o'lchovi, balki uning modelida markaziy o'rinni egallagan muvaffaqiyatli o'zaro ta'sir o'lchovi sifatida tushunadi. Fantinining fikriga ko'ra, ong har doim "men" bilan – ya'ni "men"ning "kimdir" yoki "boshqa narsa, begona" bilan munosabati bilan bog'liq. U buni so'rov, sinov va tajribani talab qiladigan o'z-o'zini aks ettirishning bir turi deb ta'riflaydi. Ong faqat o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini tekshirish natijasida paydo bo'lishi mumkin [3].

Britaniyalik madaniyat tadqiqotchisi Maykl Byram ^[3: 215-b.] tomonidan yaratilgan madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya nazariyasi turli sotsiologik, antropologik va psixologik nazariyalarning mohiyatini ifodalaydi. 1970-yillardan boshlab u chet tili ni o'rganish va umumiy ta'lim orqali inson shaxsini rivojlantirishda uning qanday rol o'ynashini tadqiq qildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot uning oldingi nazariyalarida (masalan, 1989-yildagi Til va madaniyatni o'qitish modelida) o'z aksini topgan. 1997-yilda u keng e'tirofga sazovor bo'lgan va printsiplial jihatdan keyingi ishlar uchun asosiy model bo'lib xizmat qiladigan modelni nashr etdi. Model chet tillarini o'qitishga yo'naltirilgan bo'lib, unda madaniyatlararo kompetensiya boshqa kompetensiyalar – lingvistik, sotsiologik va nutqiy kompetensiyalar doirasi bilan bog'langan.

Fantini singari, Byram ham bilim, munosabat va ong komponentlarini ta'kidlaydi. Lekin ajralib turadigan narsa – turli xil ko'nikmalarning ikki guruhidir. U izohlash va munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini (savoir comprendre) turli madaniy va tarixiy kontekstlardan matnlar, filmlar, tasvirlar va boshqa axborot tashuvchilarni talqin qilish qobiliyati sifatida izohlaydi. O'quvchi, shuningdek, ushbu talqin natijasini o'z madaniy tajribalari bilan bog'lashi va shu bilan dunyoqarashining yangi qirralarini rivojlantirishi kerak.

O'rganish va kashf qilish qobiliyati (savoir apprendre/faire) deb ataladigan ikkinchi ko'nikmalar guruhi qaysidir ma'noda farq qiladigan narsalarni mustaqil izlash va ular bilan kurashish qobiliyatini anglatadi ^[4].

Madaniyat inson xulq-atvoriga qanday ta'sir qiladi degan savol bilan qiziqqan amerikalik psixolog Richard Brislin ham Tokomo Yoshida bilan hamkorlikda madaniyatlararo trening dasturini ishlab chiqdi. Mualliflar trening chora-tadbirlarini shunday tuzadilarki, kerakli kompetensiyaning ayrim qismlarini ko'rish mumkin: xabardorlik, bilim, hissiy qiyinchiliklar va xatti-harakatlar (qarang: Brislin va Yoshida, 1994) ^[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Xulosa qilib aytganda, quyidagilarni aytish mumkin: keltirilgan nazariyalar turli bilim sohalaridan kelib chiqqan bo'lsa-da va ularning tuzilishi va ko'lamida tafovutlar mavjud bo'lsa-da, ularning barchasi bir qator umumiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

Madaniyatlararo kompetensiya yagona tushunchani anglatmaydi va u quyidagi guruhlar orqali ifodalanadi:

1. Barcha olimlar kompetensiyaning kamida ikkita ajralmas komponenti – “bilim” va “mahorat”ni ta'kidlaydilar.
2. “Munosabat” yoki “ong” kabi komponentlar tez-tez tilga olinadi.
3. O'ziga va boshqalarga bo'lgan munosabat (ya'ni, suhbatdoshga va suhbat kontekstiga) barcha nazariyalarda muhim o'rin tutadi.
4. Madaniyatlararo kompetensiya dinamik tuzilishga ega bo'lib, har bir komponentning rivojlanishi boshqalarning rivojlanishiga yordam beradi.
5. Madaniyatlararo kompetensiyaning rivojlanishi chet tili bilan bevosita bog'liq. Garchi til bilish yoki chet tilida muloqot qilish bu kompetensiyaning zaruriy qismi ekanligi borasida olimlarning fikrlari turlicha bo'lsa-da.

Ushbu beshta ustun mazkur tadqiqotda keltirilgan “jumboq modeli” uchun asos bo'ladi. Biroq, bunga o'tishdan avval tadqiqot natijalari taqdim etilishi lozim ^[6].

Yuqorida aytib o'tilganidek, madaniyatlararo kompetensiya dolzarb va ommabop mavzu bo'lib, u turli nazariyalar, tavsiflar, modellar va ta'riflarni keltirib chiqardi. Bu boradagi qarashlarning xilma-xilligi tufayli Bertelsmann jamg'armasi o'z oldiga ushbu kontseptsiya bo'yicha muhokamaning hozirgi holatini o'rganish, umumiy nuqtai nazarni taqdim etish va oxir-oqibat madaniyatlararo kompetensiyaning umumiy fanlararo modelini ishlab chiqish vazifasini qo'ydi.

Bertelsmann jamg'armasi nomidan olim Darla Deardorff 2004–2005-yillarda tadqiqot o'tkazdi, uning davomida AQShning etakchi mutaxassislari (jumladan, Bennett va Byram – ularning modellari yuqorida keltirilgan) mavzu bo'yicha intervyu berdilar. Ushbu atama bo'yicha ilgari surilgan yetti ta'rif ichidan mutaxassislar ko'pincha quyidagisini tanlaydilar:

“Madaniyatlararo kompetensiya – bu o'zining madaniyatlararo bilimlari, malakalari va munosabatlariga asoslanib, madaniyatlararo vaziyatlarda samarali va to'g'ri muloqot qilish qobiliyatidir” [Deardorff n.d., 14-b.] ^[7]. Ushbu ta'rif allaqachon muhokama qilingan kompetensiyaning uchta komponentini o'z ichiga oladi. Keyinchalik tadqiqot madaniyatlararo bilimlar, madaniyatlararo ko'nikmalar va munosabatlar nima ekanligini aniqlashi kerak. 22 ta eng muhim kichik element kristallangan bo'lib, keyinchalik ular madaniyatlararo kompetensiyaning piramida modeliga kiritilgan. Model to'rt qismdan iborat: bilim va ko'nikmalar, munosabat va munosabatlar, ichki ta'sir va tashqi ta'sir.

Ushbu umumiy modelda yuqorida keltirilgan nazariyalarning xususiyatlarini aniq ko'rish mumkin. Ba'zi olimlar (masalan, Fantini yoki Byram) kompetensiyaning alohida komponentlari deb hisoblagan narsalar bu

yerda klasterda jamlangan. Bilim va ko'nikmalarning ikkita komponenti "alohida, lekin bir-birini to'ldiruvchi va bir-birini to'ldiruvchi kichik guruhlariga" bo'linadi [Deardorff n.d., 18-b.]. Bilim komponenti nafaqat madaniyatga xos bilimlarni, balki xorijiy madaniyatlarni tushunish uchun boshlang'ich nuqta sifatida o'z-o'zini aks ettirishni ham o'z ichiga oladi. Bilim, shuningdek, madaniy xabardorlikni o'z ichiga oladi; Fantini o'z modelida buni mustaqil superkomponent sifatida tasvirlagan.

Ta'riflarda mualliflar "men" va "boshqa" ning takroriy yonma-yonligini payqashgan. Shuning uchun ular ikkita toifaga ega uchinchi klasterni tashkil etishgan: madaniyatlararo kompetensiyaning istalgan ichki ta'siri (perspektivani o'zgartirish, moslashuvchanlik, empatiya) va istalgan tashqi ta'sirlar (tegishli xatti-harakatlar va maqsadlarga erishish qobiliyati). Ijtimoiy o'qituvchilarning ta'sirini ushbu uchinchi klasterda ko'rish mumkin: o'z nazariyasida Fisher kompetensiyalarni ego darajasiga (ichki) va "biz" va faktik darajaga (tashqi) ajratadi.

Deardorff o'z modelida turli sohalarida paydo bo'lgan madaniyatlararo kompetensiya nazariyalarini umumlashtirishga harakat qiladi. Bu modelning afzalligi ham, kamchiligi ham bor. Garchi bu nazariya barcha qiziqarli jihatlarni eng keng qamrovli tarzda yoritib bersa-da (u talab qilinadigan ko'nikma va munosabatlarning eng ko'p sonini nomlaydi yoki u ikkala komponentni va kompetensiyaning ikki tomonlama xarakterini bir modelda birlashtiradi), ba'zida u noaniq ko'rinadi va muvozanatli emas. Qobiliyatlarni sanab o'tadigan bo'lsak, biz faqat kognitiv qobiliyatlarga duch kelamiz, empatiya yoki moslashuvchanlik kabi ijtimoiy qobiliyatlarga deyarli duch kelmaymiz. Ular kerakli ichki ta'sir deb hisoblanishiga rozi bo'lish mumkin, ammo ular malakaning zaruriy ko'nikmalarining bir qismidir ^[8].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan nazariyalar fanning turli sohalarida mavjud bo'lgan madaniyatlararo kompetensiya nazariyalari haqida umumiy ma'lumot beradi. Ikkita asosiy yo'nalish borligini aytish mumkin: Ba'zi nazariyalarga ko'ra, madaniyatlararo kompetensiya uning tarkibiy qismlariga bo'linadi, masalan, bilim, ko'nikma, xabardorlik, hissiy komponent va boshqalar. Ikkinchi yo'nalish nazariyalari zarur kompetensiyalarni "men" va "boshqa" o'rtasidagi munosabatlarga ko'ra ajratadi. Deardorff modeli ikki yo'nalishdagi nazariyalarni va bilimning turli sohalarini birlashtirishga harakat qiladi. Ushbu ishda muallif tomonidan ishlab chiqilgan madaniyatlararo kompetensiyaning jumboq modeli qo'llaniladi, ular keyingi tadqiqotlarda taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berardo, K. va Deardorff, D.K. Building Cultural Competence: Innovative Intercultural Training Activities and Models (Stylus). 2012. – B. 361.
2. Blanchet, P. L'approche Interculturelle en didactique du FLE. Université Rennes 2, Haute-Bretagne, 2005. – B. 183.
3. Byram, M. Evaluation and/or assessment of intercultural competence. In: Modelle, Empirie, Evaluation. Tübingen: Narr, 2009. – B. 215–234.
4. Clanet, C. L'interculturel, introductions aux approches interculturelles en Éducation et en Sciences Humaines. Presse Universitaires du Mirail: Toulouse, 1993. – B. 164.
5. Fantini, A.E. New Ways in Teaching Culture. Alexandria, 1997. – B. 279.
6. Furmanova, V.P. Intercultural Communication and Innovations in Teaching of Foreign Languages at the University. Saransk, 2005. – B. 94–127.
7. Lussier, D. Les compétences interculturelles: un référentiel en enseignement et en évaluation. Colloque ALTE/CIEP, Paris, 2 avril 2007. – B. 167.
8. Tardieu, C. La didactique des langues en 4 mots-clés : communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris, 2008. – B. 283.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.